

LINGVOKULTUROLOGIYADA «KONCEPT» TÚSINIGI

Asanova D.N.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew institute, Nókis qalası*

Házirgi til biliminde jańa tarawlardıń payda bolıwı menen birge jańa atamalar da payda bolıp kelmekte. Lingvokulturologiya tarawınıń úyrenetuǵın birden-bir obyektı ol – koncept esaplanadı. «Koncept» ataması latın tilindegi “conceptus” sózinen alınǵan. Bul sóz francuz tilinen inglis tiline «túsiniw» kórinisinde ózlestirilgen. Negizinde “conceptus” sóziniń terminge aylanıwı filosofiyada konceptualizm jónelisiniń payda bolıwı menen baylanıslı. Bul jónelistiń tiykarın salıwshılar P.Abelyar hám J.Lokk obyektiv dúnyada ayırıqsha predmetler bar ekenligin kórsetedi, olar arasındaqı baylanıslardıń sanadaǵı sáwleleniwi nátiyjesinde universalıyalar tuwıladı hám koncept payda boladı degen ideyanı usınıs etedi.

«Koncept» termini zamanagóy lingvistikalıq izertlewlerde kóp ushırasadı. Koncept túsinigine hár qıylı qatnaslar ulıwma lingvofilosofiyalıq tiykarǵa súyenedi. Onıń tiykarında F.Sossyurdıń til hám sóylew dixotomiyası jatadı, yaǵnıy «til-sóylew» túsiniǵi házirgi waqıtta «tildi túsiniw-kommunikaciyalıq xarakter» dep talqılanbaqta. Bunda tildi ańlaw til túsinigine salıstırǵanda keń máni qollanıladı, sebebi izertlewshiler kóp jaǵdaylarda fenomen bolǵan hám individual sananıń verbal formadaǵı jaǵdayına itibar qaratadı. Kommunikativlik minez-qulıq penen sóylew arasındaqı qatnasqa keletuǵın bolsaq, bul jaǵdayda izertlew predmeti keńeygenligi baqlanadı, yaǵnıy tekstten hám onıń jazba túrde belgilengen formasınan baslap, qanday da bir mádeniyatta qabıl etilgen minez-qulıq úlgileri boyınsha sóylesiw procesinde ózgerip turatuǵın kommunikant maqsetleriniń toplamı, kommunikaciyanıń verbal bolmaǵan formaları, intertekstlik baylanıslar hám basqalar. Lingvistikalıq izertlew predmeti mazmun sheńberiniń bunday keńeyiwi immanent lingvistika menen qarama-qarsılıǵına alıp keldi. Bunıń unamlı hám unamsız tárepleri bar. Til haqqındaǵı ilimniń bunday rawajlanıwındaǵı unamlı táreplerinen biri bul bir-birine jaqın bolǵan gumanitar pánler jetiskenliklerinen paydalanıw, lingvistikanı jańa túsiniwler hám metodlar menen bayıtıw imkaniyatınıń beriliwi bolıp tabıladı.

Bul óz náwbetinde psixolingvistika, sociolingvistika, pragmalolingvistika, etnolingvistika, lingvokulturologiya, kognitiv lingvistika sıyaqlı tarawlardıń rawajlanıwına sebep boldı. Unamsız táreplerine terminologiyanıń anıq emesligi hám bir pánniń hár qıylı tarawlarındaǵı logikalıq úzilislardi mısál etip keltiriw múmkin. Joqarıda ayılǵan barlıq pikirler «koncept» terminine de tiyisli.

Zamanagóy lingvistikada koncept túsiniǵi hár qıylı. Koncept sana tarawına tiyisli hám ol tek ǵana sıpatlawshı-klassifikaciyalıq emes, al seziwshi-aqılıy hám obrazlı-empirikalıq ózgesheliklerge iye. Konceptler túsiwden bólek, keshirmeler arqalı qabıl etiledi [Stepanov., 1985. – 41].

Eger de koncept hám túsiniwke ulıwmalıq bir máni dep alǵan ayırım izertlewlerdi

esapqa almasaq, lingvistikada koncept túsinigin ańlawda lingvokognitivlik hám lingvokulturalogiyalıq qatnastı tán alıw kerek.

Koncept lingvokognitivlik qubılıs sıpatında – bul «biziń sanamızdıń mental yamasa psixikalıq qurallar arqalı insan tájiriyesini hám biliminde sáwlelenetuǵın maǵlıwmatlar birligi: este saqlaw, mental sózlik baylıǵı, miy tili hám konceptual sisteması, insan psixikasında sáwlelenetuǵın pútkil dúnyaǵa kózqarastıń operativ mazmun birligi esaplanadı».

Psixolingvistler ushın koncept - bul «insannıń biliw hám kommunikativ xızmetinde óz-ózinen júzege keletuǵın háreketli perceptiv-kognitiv-affektiv sistema. Ol insannıń ruwxıy turmısı nızamlılıqlarına boysınadı hám sol tárepien teoriyalıq til biliminiń ilimiy ónimi bolǵan túsinik hám máni qubılıslarınan ajıralıp turadı». Bunda túsiniktiń verbal bolmaǵan tábiyatı qatań túrde aytıp ótiledi. Bir tárepten, koncepttiń quramalılıǵı, ekinshi tárepten K.Xardi aytqanıday, hár bir koncept «bar bolǵan barlıq elementler hám proces túrleriniń konstellyaciyası esaplanadı. Sonıń ushın, hárqanday abstrakt túsinik ózine tiyisli bolǵan sezim menen baylanısqan boladı.

A.A.Zalevskaya bilim hám túsinik sıyaqlı individtiń jetiskenligi bolǵan konceptlerdi hám konceptlerdiń ilimiy anıqlaması ónimi sıpatında logikalıq racional ańlangan konstruktorlar arasındaqı shegaralardı anıq belgileydi [Ábdinazimov Sh., Tolıbaev X. 2020. – 85].

Principial tárepten bolsa, pútkilley basqasha talqılaw A.Solominge tiyisli. Onıń pikirinshe, koncept - bul konkret turmıslıq túsinikler tiykarında payda bolǵan abstrakt bolǵan ilimiy túsinik. Bunday kózqaras S.D.Kacnelson pikirine sáykes keledi, yaǵnıy túsindeleme sózliklerde beriletuǵın kúndelikli turmıstaǵı bilimlerde formalıq hám mazmunlıq birinshi dárejeli túsinikler menen sáykeslendiriwdi, ekinshi - ilimiy, yaǵnıy enciklopediyalıq sózliklerde beriletuǵın bilimlerde qarama-qarsı qoyǵan. A.A.Potebnya bunday bilimlerde klaslarǵa ajratıw – sózdiń jańa hám gónergen mánisin bir-birine qarama-qarsı qoyıwǵa tiykarlanadı. Kognitiv lingvistikada qabıl etilgen «túsinik - ádettegi túsinik» modeliniń házirgi «túsinik - ádettegi túsinik - ilimiy túsinik» formasına keltirilmekte. Ádettegi hám ilimiy túsinikler arasındaqı ayırmashılıq ádettegi túsinik dárejesinde óz tájiriyesin tártipsiz túrde ulıwmalastırıwda hám ol óz gezeginde ilimiy túsinik dárejesinde deduktiv hám induktiv qollanıwında sáwlelenedi. Álbette, bul dárejeler arasındaqı waqıyalardı tabıwǵa boladı. Mental mánis te bar, olar ele oy da emes, túsinik te emes. Konceptke bunday táriyp beriliwi óz gezeginde logikalıq-semantika bolıp tabıladı.

Bizińshe, koncept túsiniktiń orınbasarı, ol «payda bolıwı múmkin bolǵan túsiniktiń nıshan» hám «insannıń dáslepki tájiriyesiniń sáwlesi, jańǵırırǵı» [Lixachev., 1997. – 282]. Basqasha aytqanda, koncept sózliklerde berilgenindey jámaátlik emes, individual mazmunǵa iye. Konceptler jıyındısı qanday da bir xalıqtıń, onıń tiliniń konceptosferasın payda etedi hám óz gezeginde dúnyanıń tillik kartinasın quraydı.

Koncept túsinigine (mádeniy konceptke) lingvokulturologiyalıq qatnas degende biz konceptti mádeniyattıń bazalıq birligi, onıń koncentratı dep qabıl etemiz.

Yu.S.Stepanovtın jazıwınsha, «koncept sistemasına bar barlıq mádeniyatlarǵa tiyisli faktler, - onıń bas kórinisindegi forması (etimologiya); tariyxtıń mazmun-mánisin tiykarǵı ózgesheliklerine shekem qısqartpaları; zamanagóy asociaciýalar; bahalar hám t.b. kiredi» [Stepanov., 1985. – 41]. Konceptler kóp jaǵdaylarda ilimiy lingvistikalıq kóriniske qarama-qarsı qoyılatuǵın ápiwayı lingvistikalıq kórinis penen baylanıadı, izertlewshiler bul jaǵdayda «ámeliy filosofiya túsinikleri» bolǵan «haqıyqat» «táǵdir» «jaqsılıq» hám t.b. haqqında sóz etedi. «Kúndelikli turmıs filosofiyası birneshe faktorlardıń óz ara qatnasınıń nátiyjesi bolıp, bular milliy úrp-ádet hám folklor, din hám ideya, turmıs tájiriyesi hám kórkem óner tulǵaları, sezim-tuyǵı hám qádiriyatlar sisteması bolıp esaplanadı» [N.Arutyunova., 1998. – 3].

V.P.Neroznaktıń pikirinshe, biz basqa tilge awdarma etip atırǵanıımızda sol tilde qanday da bir koncepttiń sáykes keletuǵın ekvivalenti bolmasa: «ekvivalenti bolmaǵan leksema, yamasa ádette onı «awdarıp bolmaytuǵın sózler» dep atalatuǵın sózler - haqıyqıy leksika, usı sózler tiykarında fundamental milliy-mádeniy konceptlerdiń dizimin dúziw kerek».

Koncept túsinigine lingvokognitivlik hám lingvokulturalogiyalıq jantasıwlar bir-birin biykarlamaydı: insan sanasında payda bolǵan mental formadaǵı koncept sociumnıń konceptosferasına qosıladı, yaǵnıy aqırǵı juwmaǵı bul mádeniyat, al koncept bolsa, mádeniyattıń birligi sıpatında jámáát tájiriyesi dep qabıl etiledi hám ol óz gezeginde individtiń jetiskenligi boladı. Basqasha aytqanda, bul qatnaslar individke salıstırǵanda vektorları menen parıqlanadı: lingvokognitivlik koncept - bul individual sanadan mádeniyatqa qaray baǵdar, lingvomádeniy koncept - bul mádeniyattan individual sanaǵa qaray baǵdar. Bunday ayırmashılıqlar baylanıstıń generativ hám interpretaciyalıq modellerine sáykes túrde qarama-qarsı keledi.

Juwmaqlap aytqanda, koncept – quramalı dúziliske iye, biraq kompleksli strukturaǵa iye bolǵan qubılıs. Onıń quramında sananıń tımsal, túsinik, sezimge tiyisli sistemaları birlesedi. Solay etip, usı sistemalar insannıń dúnyaǵa kózqarasın sáwlelendiretuǵın reallıqtı quraydı. Konceptte hár túrli kórinistegi máni hám mazmunlar ushırasadı. Til birligi konceptti reallastırıwshı tillik meteriallastırıwshı qural sıpatında sanaydı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Ábdinazimov Sh., Tolıbaev X. Lingvokulturologiya. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – Москва: Языки русской культуры, 1998.
3. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. – Москва: Академия, 1997.
4. Степанов Ю.С. Б трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – Москва: Наука, 1985.